

O ESPORTE E SUAS CONCEPÇÕES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

 DOI: 10.5281/zenodo.13825682

Luan Inácio da Silva

Licenciado em Educação Física e Especialista em Educação Física Escolar pela ASCES-UNITA, Especialista em Educação Física e Psicomotricidade pela Unopar e Graduando em Pedagogia na UFPE Caruaru
E-mail: luan.edf.silva@gmail.com

Matheus Henrique Maciel

Professor de Educação Física. Licenciado em Educação Física (ASCES-UNITA), Especialista em Educação Física Escolar.
E-mail: matheushenrique_7@hotmail.com

Rafael Guimarães Silva

Licenciado em Educação física e Especialista em Educação física Escolar pela ASCES-UNITA, Bacharel em Educação física e Especialista em Educação física Escolar pela UNOPAR. E-mail: rafael__guimaraes07@hotmail.com

Eidy Keely Rodrigues da Mota Silveira

Licenciada em Educação Física (Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE), Especialista em Educação Física Escolar pela Faculdade Iguaçu, Especialista em Educação com ênfase em Gestão, Coordenação e Inspeção Escolar pela Famart. Complementação pedagógica em Ciências da Natureza Plena pela FASESP. E-mail: eidykeelyr@gmail.com

RESUMO

Através dos tempos as práticas esportivas ganharam diversos significados, seguindo os traços das culturas que pertencia. Podemos compreender sua origem, onde práticas que hoje consideramos como esportivas eram praticadas, mas sem essa distinção. O apogeu do esporte foi na Grécia Antiga, onde iniciou-se as Olimpíadas da Antiguidade, com diversas modalidades, que permeiam e foram se adaptando com o

tempo. Adiante no tempo, na Revolução Industrial, as práticas esportivas da ginástica ganharam ênfase com propósitos de “produzir” os funcionários para aguentarem a jornada de trabalho. Não demora muito e o esporte entra no currículo escolar. No Brasil através das Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com diferentes objetivos. Mas com qual concepção o esporte está sendo trabalhado na atualidade? A referente pesquisa é um estudo de campo, descritivo, transversal, e quali-quanti, onde foram pesquisados dez professores de Educação Física das escolas de ensino fundamental da cidade de Toritama-PE. Notou-se bastante influência de tendências tradicionais e algumas dificuldades como: falta de espaço adequado, excesso de competitividade, aulas no contraturno e entre outras. Apesar disso, notou-se um grande avanço das tendências progressistas e significado do esporte escolar. Onde entendemos essa mudança como significativa perante o histórico da Educação Física escolar e educação brasileira, onde por vezes era trabalhada de forma excludente, seguindo os passos do tradicionalismo enraizado por muito tempo na educação escolar de modo geral.

Palavras-chave: Educação. Educação Física. Escola. Esportes.

ABSTRACT

Over time, sporting practices have gained different meanings, following the traits of the cultures they belonged to. We can understand its origins from the beginning, where practices that today we consider as sports were practiced, but without this distinction. The heyday of the sport was in Ancient Greece, where the Ancient Olympics began, with different modalities, which permeated and adapted over time. Back in time, in the Industrial Revolution, gymnastics sports practices gained emphasis with the purpose of “producing” employees to endure the working day. It doesn't take long for sport to become part of the school curriculum. In Brazil through the Education Guidelines and Bases Law, with different objectives. But with what conception is the sport being worked on today? The relevant research is a field study, descriptive, transversal, and quali-quanti, where ten Physical Education teachers from elementary schools in the city of Toritama-PE were researched. There was a considerable influence of traditional trends and some difficulties such as: lack of adequate space, excessive competitiveness, after-school classes, among others. Despite this, a great advance in the progressive trends and significance of school sports was noted. Where we understand this change as significant given the history of school Physical Education and Brazilian education, where it was sometimes worked in an exclusive way, following in the footsteps of traditionalism rooted for a long time in school education in general.

Keywords: Education. Physical education. School. Sports.

1 INTRODUÇÃO

O Esporte sempre esteve ligado ao cotidiano do ser humano, seja como modo de sobrevivência, entretenimento, objeto de preparação para atletas ao alto rendimento ou peça de manifestação cultural e entre outras.

Na escola, o esporte foi instrumento para se trabalhar o patriotismo, higienismo e o lúdico, sob a responsabilidade dos militares, período dos

primeiros cursos de Educação Física voltados para a formação de militares os únicos a trabalharem na área. Segundo Tubino (2006) quem inseriu o Esporte no âmbito educacional foi o educador inglês Thomas Arnold, que o entendia auxiliar para o corpo se conectar com a realidade.

O presente trabalho justifica-se no fato do esporte ser muito presente na formação e incidir em cidades do interior; socialmente, ser esporte é uma manifestação presente na sociedade, e que traz consigo culturas e tradições, sendo reflexo delas; e academicamente pela contribuição para um maior leque de estudos.

2 DESENVOLVIMENTO

O esporte ganhou espaço na sociedade contemporânea. Reverdito, Scaglia e Montagner (2013), afirmam que se tomou um dos maiores fenômenos socioculturais.

Os primeiros registros sobre o esporte ocorreram na pré-história, onde segundo Tubino (2010), as práticas corporais, ou seja, as práticas esportivas estavam diretamente ligadas a sobrevivência.

Na Grécia Antiga, Política e Educação eram destaques, e os gregos acreditavam que deveriam cuidar do corpo e da mente valorizando a educação corporal. Machado (2016), cita a importância da atividade física nas escolas da Grécia Antiga, período do advento dos Jogos Olímpicos de cunho religioso com propósitos de venerar os deuses, na cidade de Olimpia (Silva, 2000).

Segundo Lo Bianco (2010), o imperador romano Teodósio em 394 d.C. banuiu os Jogos Olímpicos alegando divergências religiosas. O objetivo do esporte é modificado e é praticado com propósitos de entreter, divertir e preparar militarmente. Com o Cristianismo como religião do Império, as modalidades esportivas ocorrem com objetivos concisos Capinussú (2005). Durante a Idade Média as atividades físicas eram voltadas para a preparação militar do homem.

No Renascimento, Cristianismo e Feudalismo entram em declínio fazendo também com que as práticas corporais e o esporte voltem a ser praticados com muita relevância.

No alvorecer do século XIX com a Revolução Industrial, trabalhadores tiveram que deixar seus micros negócios e passaram a ser funcionários das fábricas. Maeno et. al (2006) acentua que as exigências de determinadas tarefas realizadas no trabalho e por metas de produtividade produziram problemas físicos e psicossociais.

A LDB de 1971 ressalta o método tecnicista, cujo objetivo era a participação e o aproveitamento técnico. Em 1980, a Educação Física começa a buscar uma nova identidade, com críticas ao caráter técnico, a esportivização e a aptidão física.

Em 1996 surge uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (Brasil, 1996) com mudanças na Educação Física e no esporte escolar, com a categorização dos conteúdos. Conseqüentemente, o esporte muda os objetivos didáticos e é visto como um fenômeno a ser estudado filosoficamente, sociologicamente e antropologicamente.

3 METODOLOGIA

A pesquisa tem como objetivo geral identificar as concepções metodológicas, filosóficas e sociológicas na rede de ensino fundamental de Toritama-PE e como professores acreditam e as usam. Tem como objetivos específicos: Identificar as tendências pedagógicas das escolas e professores; analisar influências filosóficas e sociológicas que norteiam a prática pedagógica.

Por meio de um estudo descritivo e transversal, foram pesquisados dez professores (as) de Educação Física em escolas de Toritama-PE do ensino fundamental. Foram entregues questionários (Formulário Google), com perguntas pré-estabelecidas. Junto foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE).

O critério de inclusão: professores ativos no ensino fundamental e concursados e contratados da rede privada. Como critério de exclusão: professores que trabalham menos de 6 meses nas escolas pesquisadas.

4 ANÁLISE DE DADOS

A análise de dados consiste em interpretar as respostas sobre o fenômeno estudado. A tabela contém os dados gerais das escolas e professores pesquisados.

Tabela 1 – Escolas pesquisadas

ESCOLAS PESQUISADAS			
Item	RM	RP	Total
Escolas pesquisadas	15	7	22
Escolas com Educação Física	9	6	15
Escolas que trabalham o conteúdo esporte	9	4	13

Escolas que entraram na pesquisa	5	4	9
PROFESSORES PESQUISADOS			
Item	RM	RP	Total
Professores pesquisados	7	7	14
Professores que trabalham esporte	7	5	12
Saiu no critério de exclusão ou inclusão	1	2	3
Não retornou o contato/ não respondeu questionário	1	1	2
Professores aptos	5	5	10

Legenda:RM: Rede municipal de ensino; RP: Rede privada de ensino.

Fonte: autores, 2024

Existe pouca importância para Educação Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de ensino, mesmo obrigatória de acordo com LDBEN 9.394/1996 (Brasil, 1996). Foi observado que 35% das escolas não tem aulas de Educação Física. Na rede municipal, 6 das 15 escolas pesquisadas não tem a Educação Física (40%). Na rede privada apenas uma escola não tem Educação Física (14%). Essa desvalorização influencia negativamente no desenvolvimento do alunado, tendo em vista a importância da disciplina conforme Graber e Woods (2014), os quais destacam a importância para o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo.

Em resposta às questões: Mas das escolas que possuem a Educação Física, é trabalhado esporte nos dois seguimentos do ensino fundamental? Como ela está sendo trabalhada?

Tabela 2 – Professores aptos para a pesquisa

10 PROFESSORES APTOS PARA PESQUISA		
50% Educação Física em ambos seguimentos	50% Educação Física apenas nos Anos Finais	
100% TRABALHAM O TEMA ESPORTE NAS SUAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA		
70% contraturno	20% ambos	10% turno regular
80% aulas teóricas e práticas	20% apenas aulas práticas	

Fonte: autores, 2024

Foi visto que 50% dos professores trabalham Educação Física apenas nos anos finais do ensino fundamental. Os outros 50% trabalham o esporte nos dois seguimentos. Um dos motivos é a falta de espaço adequado, pois as escolas particulares de Toritama não contam com quadras e nas públicas há uma escassez delas (26,6%). Por esse motivo as aulas de Educação Física são dadas no contraturno e 70% dos pesquisados afirmam que influencia como o esporte é visto no conteúdo escolar. Segundo Wilhelms e Sampaio (2016, p. 6) “Quando se trata de uma disciplina

que estuda a cultura corporal de movimento, um espaço físico adequado torna-se imprescindível para o seu sucesso dentro do ambiente escolar”. A tabela a seguir mostra quantitativamente as respostas dos pesquisados em relação ao referido assunto.

Tabela 3 – Tendências

TENDÊNCIAS SEGUIDAS PELA ESCOLA	SEGUNDO OS PESQUISADOS, CONSIDERADA ADEQUADA PARA O TRABALHO DO ESPORTE DA ESCOLA
30% Tecnicista	40% Crítico-superadora
30% Socioconstrutivista	30% Socioconstrutivista
20% Desenvolvimentista	20% Desenvolvimentista
10% Crítico-superadora	10% Promoção da Saúde
10% Tradicional	

Fonte: autores, 2024

Nas respostas dos entrevistados percebe-se que há uma forte influência da tendência crítico-superadora (40%) como a mais adequada para trabalhar o esporte, A segunda tendência é a socioconstrutivista (30%). Acredita-se em um ensino não mecânico, haja vista que a ideia socioconstrutivista acredita que a escola e educação tem um papel fundamental na construção do indivíduo (Boiko e Zamberlan, 2001).

Go Tani (2008) menciona que a abordagem Desenvolvimentista foi alvo de diversas críticas e a proposta foi citada pelos professores e adotadas pelas escolas (20%). Esse percentual é explicado por circunstâncias dadas ao esporte na cidade - competitividade gerada entre escolas, para classificação para futuras competições regionais.

Perguntados pelos objetivos primário e secundário do esporte em suas aulas.

Tabela 4 - objetivos

Objetivos	1º	2º	Junção
Socialização dos envolvidos	40%	25%	32,5%
Desenvolvimento do respeito e ética	20%	15%	17,5%
Melhoria da saúde	0%	30%	15%
Apropriação da cultura	10%	10%	10%
Compreensão da linguagem corporal	10%	10%	10%
“Todos podem ser vistos separadamente dependendo do aluno”. (Resposta individual).	10%	10%	10%
Apropriação do conteúdo pedagógico	10%	0%	5%

Legenda: 1º: Objetivo primário; 2º: Objetivo secundário; Junção: Junção do percentual dos objetivos.

Fonte: autores, 2024

Observa-se que principal objetivo do esporte é a “Socialização dos envolvidos”: principal objetivo (40%), seguidos de 25% e 32,5%. O segundo objetivo é o “Desenvolvimento do respeito e ética” (17,5%).

Há uma grande influência das tendências Crítico-superadora e Socioconstrutivista sobre o esporte escolar. “Socialização dos envolvidos”; “Desenvolvimento do respeito e ética”; “Apropriação da cultura”; e “Compreensão da linguagem corporal”, são mencionadas nas duas tendências ao longo da trajetória escolar (70%).

O trabalhar do esporte escolar “deve ser usado para desenvolvimento integral do (a) aluno (a). Só assim será pensado em um desenvolvimento a longo prazo de um aluno cidadão em potencial” (PEPM3). Na lógica da BNCC (Brasil, 2018) em suas competências gerais para a educação básica o trabalho da cooperação, a empatia e o respeito, citados como importantes pelos professores ao se trabalhar o esporte escolar, assim como o reconhecimento das práticas corporais e da cultura.

Quando indagados de como acreditam que o esporte é trabalhado na maioria das escolas, 30% refutaram que “O papel dos esportes nas escolas tem se tornado meramente competitivo” (PEPM4), “Utilizado como meio de seleção de atletas, os mais habilidosos” (PEPV4).

A competitividade é uma realidade e o Coletivo de Autores (2012), mencionam que essa realidade competitiva e que visa o desenvolvimento da aptidão física ainda está presente.

Perguntados pela importância do esporte dentro da escola. As respostas: “Cultura corporal, historicamente construída” (PEPV5; PEPM4), “construção social e cultural” (PEPM3) e, “política” (PEPV4), “a socialização com os colegas” (PEPV2), “excelente como instrumento educacional” (PEPM5), e melhoria da qualidade de vida (PEPV1; PEPM1; PEPM4), “superação para uma geração tão sedentária.” (PEPM4). Acresce-se a questão não é o esporte dentro da escola, mas como está sendo trabalhando” (PEPM2).

Na atualidade, com o avanço das tecnologias e da comunicação, o esporte é trabalhado com alguma filosofia nas suas aulas de Educação Física? Se sim, com que filosofia está sendo trabalhado?

Tabela 5 – Aspectos filosóficos no esporte pedagógico

EXISTE ALGUMA FILOSOFIA POR TRÁS DO ESPORTE PEDAGÓGICO NAS SUAS AULAS?	
80% “sim”	20% “não”
EXPÕE ALGUMA FILOSOFIA TRABALHANDO O ESPORTE?	
70% “sim”	30% “não”
NA ATUALIDADE BENEFICIA ALGUMA CATEGORIA ESPECÍFICA?	
60% “sim”	40% “não”
INCENTIVA O PROTAGONISMO DOS ALUNOS?	
90% “sim”	10% “não”

Fonte: autores, 2024

Sobre se existe alguma filosofia nas suas aulas do conteúdo esporte, 80% responderam “sim” e segundo PEPV5, “para que se reconheçam como sujeitos do seu processo de aprendizagem, entendendo que o real objetivo do esporte em sua essência é de agregar pessoas, de celebrar, de lazer, e não de excluir ou de dar oportunidades para poucos se desenvolverem em detrimento da aprendizagem do outro”. Essa é uma característica presente na BNCC (Brasil, 2019) nas competências específicas da Educação Física, respondido por 30% dos professores (PEPM1; PEPV 5; PEPM5).

Os professores citaram filosofias de habilidades sociais e convivência para uma construção de uma sociedade a qual se quer. “Ética e respeito acima de tudo, independentemente da situação” (PEPV5). Perguntamos se incentivam o protagonismo dentro do esporte, 90% afirmaram que “sim”. “Os alunos devem ser protagonistas de suas próprias histórias” (PEPM1), “Estimulando a criatividade” (PEPV4), para que “procurem se aperfeiçoar e tentar sempre se aprimorar” (PEPV2), para que o aluno/cidadão tenha “capacidade de superar os desafios que a vida lhe impõe” (PEPV5).

Perguntados se o esporte beneficiaria alguma categoria específica, a resposta de 60% foi “sim”. Conforme (PEPM3):

Infelizmente muitas vezes ele ainda é usado de modo que beneficia os que têm maior habilidade motora de algum determinado esporte, principalmente em aulas de contra turno. Mas essa realidade aos poucos está sendo mudada, onde muitos professores já adotam posturas que conseguem incluir todos sem beneficiar determinada categoria.

Sadi et al. (2004) mencionam que o esporte precisa ser trabalhado com conhecimentos práticos, com objetivos educativos. Observa-se que 40% acreditam

que “não”, com a ideia de que “hoje não tem mais essa questão de favorecimento de categorias” (PEPV2), e “só beneficia alguém se o professor quiser” (PEPM5).

Tabela 6 – Prática de esportes por algum gênero

HÁ ESPORTES PRATICADOS POR APENAS UM GÊNERO?	
80% “não”	20% “sim”
NA ATUALIDADE O ESPORTE SEGREGA OS GÊNEROS?	
60% “sim”	40% “não”
É TRABALHADA ALGUMA MODALIDADE ESPORTIVA QUE RESTRINGE ALGUM GÊNERO PRATICAR, CONSIDERADO COMO INADEQUADO?	
70% “sim”	30% “não”

Fonte: autores, 2024

Quando questionados 80% responderam que não. Justificando que “No esporte escolar, independente da modalidade praticada, não deve restringir prática para algum público” (PEPV5), sendo um dos “objetivos é a socialização de todos” (PEPV3), “pois o esporte deve ser voltado a todos os estudantes, independente de gênero, classe social, etnia, religião, raça, credo, ou qualquer outra forma de categorização” (PEPM4).

Sobre a segregação dos gêneros dentro do esporte, 60% acreditam que ainda existe, onde “ainda persiste essa cultura. Aos poucos está sendo quebrada” (PEPV5). Alexandre (2016) menciona que ainda existe muitas dificuldades dentro das práticas esportivas no ambiente escolar, onde as atividades com bastante contato físico e exigência de força acabam por serem vistas como esportes masculinos. Mesquita, Eufrásio e Batista (2011) mencionam as variadas possibilidades de expressões do preconceito está o sexismo, o qual costuma se expressar que a mulher é considerada inferior ao homem e incapaz de exercer os mesmos papéis, acabando assim por ser tratada de maneira discriminatória e com avaliações negativas em relação ao seu papel como figura de poder na sociedade.

Essa forma de preconceito é muito presente na atualidade e acaba por refletir no esporte. Esta percepção também é reforçada pelos 20% que responderam “sim”, onde relataram que é praticado Futsal apenas para meninos e Handebol para meninas (PEPV1; PEPV2).

Esse paradigma imposto sobre o esporte é observado com frequência nas respostas, que em sua maioria relatam a dificuldade de quebrar essa cultura imposta pela sociedade. Um dos professores relata essa realidade, indagando que está “[...]”

quebrando o paradigma que foi criado no município de que Futsal é para homens e Handebol para mulheres” (P5).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após análise e interpretação das respostas dos professores pesquisados, juntamente com os aportes bibliográficos, conclui-se a pesquisa em três vertentes: metodológica, quando se percebe que a Educação Física sofre uma certa desvalorização nos anos iniciais, por muitas escolas não contarem com aulas da matéria, sendo uma possível causa a falta de espaços adequados para prática; filosófica, no aporte da influência das tendências progressistas, apesar de ainda contar-se com vestígios das tradicionais; sociológica, haja vista considerar o esporte com ideia de alto índice de competitividade.

Conclui-se que o esporte ainda tem muitos vestígios de épocas históricas passadas, onde o mesmo foi visto como exclusivo para desenvolver o aluno para prática de competições, separando os gêneros e determinando determinadas práticas para referentes esportes. Mas que, apesar de ainda conter esses vestígios, essas realidades já estão sendo mudadas pelos professores pesquisados (apesar do bloqueio ainda existente), onde apresentaram ideias e situações pautadas nas abordagens progressistas, ao qual o esporte é de total importância para o desenvolvimento integral do alunado.

REFERÊNCIAS

BOIKO, Vanessa Alessandra Thomaz; ZAMBERLAN, Maria Aparecida Trevisan. A perspectiva sócio-construtivista na psicologia e na educação: o brincar na pré-escola. **Psicologia em estudo**, Maringá, v. 6, n. 1, p. 51-58, jan./jun. 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/pe/v6n1/v6n1a07.pdf>. Acesso em: 14 mai. 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Ministério da Educação. Brasília. 2018.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96**. Ministério da Educação. Brasília, dez. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 20 Abr. 2020.

BRASIL. **Resolução nº466, de 12 de dezembro de 2012**. Ministério da Saúde: Conselho Nacional de Saúde. Brasília, dez. 2012. Disponível em:

http://googleweblight.com/?lite_url=http://bvsmms.saude.gov.br/ Acesso em: 22 mai. 2017.

CAPINUSSÚ, José Maurício. Atividade Física na Idade Média: bravura e lealdade acima de tudo. **Revista de Educação Física, UFRJ**, Rio de Janeiro, n. 131, p. 53-56, agos. 2005. Disponível em: https://alessandrogarcia.org/_files/200000086-09b580aafd/Atividade%20f%C3%ADsica%20na%20Idade%20M%C3%A9dia.pdf. Acesso em: 27 mai. 2020.

COLETIVO DE AUTORES. **Metodologia do Ensino da Educação Física**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2012.

GRABER, Kim C; WOODS, Amelia Mays. **Educação física e atividades para ensino fundamental**. Porto Alegre: AMG Editora Ltda (tradução), 2014.

KUROWSKI, Ivete Marina. Educação Física Escolar: A superação dos estereótipos de Gênero na Prática de Esportes. *In*: PARANÁ. **Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2014**. Curitiba: SEED/PR., 2016. v. 1. (Cadernos PDE). Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br> Acesso em: 30 mai. 2020.

LO BIANCO, Vittorio Leandro Oliveira. **O legado dos megaeventos esportivos em questão**: as mudanças ou as continuidades na cidade Rio de Janeiro pós-sede. Dissertação de mestrado, Instituto de Economia, UFRJ. 2010.

MACHADO, Raoni Perrucci Toledo. **Esporte e Religião no imaginário da Grécia Antiga**. 2016. Dissertação de Mestrado (Mestrado em Educação Física) – Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br>. Acesso em: 18 mai. 2020.

MAENO, Maria etl. Protocolos de atenção integral à Saúde do Trabalhador de Complexidade Diferenciada. *In*: BRASIL. **Lesões por esforços repetitivos (LER), Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (Dort), Dor Relacionada ao Trabalho**. MS, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde do Trabalhador. Brasília/DF: 2006. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_ler_dort.pdf. Acesso em: 04 jun 2020.

MAGALHÃES, Carlos Henrique Ferreira. Breve histórico da Educação Física e suas tendências atuais a partir da identificação de algumas tendências de ideais e ideias de tendências. **Revista da Educação Física - UEM**, Maringá, v. 16, n. 1, p. 91-102. 2005.

MESQUITA, Marcos Filho; EUFRÁSIO, Cremilda; BATISTAS, Marcos Antônio. Estereótipos de Gênero e Sexismo Ambivalente em Adolescentes Masculinos de 12 a 16 Anos. **Revista Saúde e sociedade**, São Paulo, v. 20, n. 3, p.554-567. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/sausoc/v20n3/03.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2020.

REVERDITO, Riller Silva; SCAGLIA, Alcides José; MONTAGNER, Paulo Cesar.
Pedagogia do Esporte: Aspectos conceituais da competição e estudos aplicados.
São Paulo: Phorte, 2013.

SADI, Renato Sampaio et al. **Pedagogia do Esporte.** Brasília: Universidade de Brasília, Centro de Educação a Distância, 2004. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br>. Acesso em: 30 mai. 2020.

TANI, Go. Abordagem Desenvolvimentista: 20 anos depois. **Revista da Educação Física- UEM**, Maringá, v. 19, n. 3, p. 313-331, jul/set. 2008. Disponível em: <<http://www.omar.pro.br/docs/Abordagem.desenvolvimentista.20.anos.depois.Go.Tani.pdf>>. Acesso em: 17 mai. 2020.

TUBINO, Manoel José Gomes. **O que é Esporte.** 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.

TUBINO, Manoel José Gomes. **Estudos brasileiros sobre o esporte:** ênfase no esporte-educação. Maringá: Eduem, 2010.

WILHELMS, Egon; SAMPAIO, Adelar Aparecido. Implicações na prática pedagógica da Educação Física pela ausência da quadra de esportes coberta. *In:* PARANÁ. **Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2014.** Curitiba: SEED/PR., 2016. v. 1. (Cadernos PDE). Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2018.